

ISSN 2541-7851 (сетевое издание)

**ВЕСТНИК НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ**
2022. № 5 (125). Часть 2

Москва
2022

Вестник науки и образования

2022. № 5 (125). Часть 2

Российский импакт-фактор: 3,58

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.

Зам. главного редактора: Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Издается с 2014
года

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Проблемы науки»

Журнал
зарегистрирован
Федеральной
службой по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
Эл № ФС77-58456

Территория
распространения:
зарубежные
страны,
Российская
Федерация

Свободная цена

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Абдуллаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленко И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глуценко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулидинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р полит. наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинов Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаянц К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геoinформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитренникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Ступакенко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трезуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Уноров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хитмухиа Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Циццян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамишина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шаритов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

<i>Пантин Р.В.</i> РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ / <i>Pantin R.V.</i> DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL PRE-CONSCRIPTION TRAINING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT	36
<i>Шамшатова Г.К.</i> К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ / <i>Shamshatova G.K.</i> TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE TEACHERS	42
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ.....	45
<i>Балташ Б.М., Алжapparов Б.Д., Абдикалилов Е.С., Адик Ж., Майлыбаева А.Н.</i> ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 И ОСЛОЖНЕННОГО ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА С БЛАГОПОЛУЧНЫМ ИСХОДОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ / <i>Baltash B.M., Alzhapparov B.D., Abdikalilov E.S., Adik Zh., Maylybaeva A.N.</i> SEVERE COURSE OF CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 COMPLICATED WITH POST-COVID SYNDROME AND FAVORABLE OUTCOME OF THE DISEASE	45
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	53
<i>Каланов А.Д.</i> МАСТЕРА КНИЖНОЙ ГРАФИКИ XX ВЕКА / <i>Kalanov A.J.</i> MASTERS OF BOOK GRAPHICS OF THE XX CENTURY	53
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	57
<i>Юсупова Г.В., Зиннатуллина Г.М.</i> ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА / <i>Yusupova G.V., Zinnatullina G.M.</i> THE EFFECT OF STRESS ON THE ELDERLY	57
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	60
<i>Солдаткина А.А.</i> КОММУНИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ / <i>Soldatkina A.A.</i> COMMUNICATION OF SPORTS BRANDS AND THE PUBLIC	60

14. *Атаджанова Р.Р., Абдуллаева М.А.* (2021) Теоретико-методологические основы развития художественно-творческих способностей младших школьников при помощи педагогического кластера Вестник науки и образования. № 10-3 (113). С. 66-70.
15. *Atajanova Rabbina, Madaminova Sabohat.* O'zbekistonning tarixiy yodgorliklari, insoniyat madaniy merosidagi o'rni (2022) Academic research in educational sciences. № 4. С.234-239
16. *Atajanova Rabbina, Jalalova Feruza.* Umumta'lim maktablarida oquvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakillantirishda tasviriy san'at va badiiy mehnatning integratsiyasi (2022). Academic research in educational sciences. № 4. С. 210-215.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Пантин Р.В.

Email: Pantin6125@scientifictext.ru

*Пантин Роман Владимирович – тьютор,
совместный узбекско-белорусский факультет,
Ташкентский государственный педагогический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей начальной допризывной подготовки (НДП) в условиях информатизации образовательной среды. Определены основные положения в военно-профессиональном обучении, представлены сферы реализации информационной компетентности будущих преподавателей начальной допризывной подготовки.*

***Ключевые слова:** компетенции, профессиональная компетентность, компетентностный подход, информационная компетенция, сферы реализации.*

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF INITIAL PRE-CONSCRIPTION TRAINING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Pantin R.V.

*Pantin Roman Vladimirovich - Tutor,
UZBEK-BELARUSIAN FACULTY,
TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

***Abstract:** this article discusses some theoretical aspects of the formation of professional competence of future teachers of primary pre-conscription training (EPT) in the conditions of informatization of the educational environment. The main provisions in military vocational training are determined, the spheres of realization of the information competence of future teachers of initial pre-conscription training are presented.*

***Keywords:** competencies, professional competence, competence-based approach, information competence, areas of implementation.*

«Самым уважаемым и почитаемым человеком в Узбекистане отныне является учитель», подчеркнул на совещании по вопросам развития системы народного образования Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев. «Школы – это вопрос будущего. Пришло время, когда школы должны стать заботой всего общества. По его мнению, «без изменения школы нам не изменить человека, наше общество» [1].

Известно, что современные информационные технологии интегрируют в себе мощные образовательные ресурсы, что обеспечивает благоприятную среду формирования ключевых профессиональных компетенций. Одним из показателей профессиональной готовности будущих преподавателей НДП к успешному функционированию в современных образовательных условиях является его «информационная компетентность - владение информационными технологиями - умение работать со всеми видами информации» [9]. Информационная компетентность – это особый тип организации профессионально-педагогической деятельности, который предусматривает овладение предметно-специальными ЗУН, позволяющими принимать эффективные решения, и указывает на уровень овладения и использования информационными ресурсами в образовательном процессе.

Формирование информационной компетентности преподавателей НДП определено и в статье 46 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» [7], в которой указано, что педагогические работники обязаны «использовать информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы и методы обучения и воспитания» выражающие интересы общества; отражающие функции и содержание профессионально – педагогической деятельности; выражающие индивидуальные профессиональные потребности и интересы преподавателя.

Важно также отметить, что в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» (статья 3) указана совокупность требований к содержанию и качеству образования, устанавливаемых в государственных образовательных стандартах, разработанных на основе профессиональных стандартов (статья 34), где одним из условий в процессе внедрения учебных планов и учебных программ является применение современных педагогических технологии, инновационных форм и методов обучения, информационно-коммуникационные технологии (статья 35) [7, 8].

Таким образом, важность формирования информационно-технологических компетенций (ИТ-компетенций) будущих преподавателей НДП обусловлена, прежде всего, тем, что переход на компетентностное образование является основополагающим в новом поколении образовательных стандартов, и перед вузами встанет вопрос подготовки выпускников, обладающих не просто знаниями, умениями и навыками, а набором компетенций в определенных областях деятельности [7].

В последние десятилетие происходит осмысление того факта, что меняются не только формы коммуникативного поведения и мышления людей, но и формы, способы получения информации.

Известно, что спецификой современного общества является ускоренный темп развития науки и техники, развитие новых информационных технологий, которые существенным образом изменяют жизнь и деятельность людей. Обновление понятий и знаний происходит настолько быстро, что преподавателю вуза необходимо неоднократно переучиваться, овладевать новыми умениями и навыками. Для успешного образования, и в первую очередь самообразования, обязателен ряд компетенций, ключевой среди которых и является именно информационная компетенция. Именно поэтому на передний план многих исследований выдвигаются такие аспекты, как информационное пространство, информационная компетентность, а также некоторые теоретические и практические вопросы, в которых навыки получения информации приобретают особую значимость.

Актуальность развития информационной компетенций определяется и социальным заказом общества – формирование социально развитой личности. В современном обществе информационная компетенция является основой практической деятельности человека в любой сфере деятельности. Именно она определяет навыки деятельности будущего преподавателя НДП по отношению к информации, которая содержится в изучаемых образовательных дисциплинах, и поэтому совершенствование информационной компетенции становится одной из основных приоритетных задач при подготовке будущих преподавателей НДП. «Информационная компетентность» в педагогической науке является относительно новым понятием и предполагает динамичную информационно–коммуникативную систему знаний (эмпирических, теоретических, нормативных), умений (коммуникативных, аналитических), мышления (критического, научного, творческого) и действий (поиск, интерпретация, обработка, презентация), направленную на повышение эффективности формирования профессионально ориентированных компетенций, а ее совершенствование предполагает развитие коммуникативной направленности, использование информационных, познавательных, учебных материалов [5].

Также информационную компетенцию можно определить, как способность решать задачи формирования и освоения информационной среды для профессиональной деятельности на базе теоретических знаний и выработанных на их основе практических способов использования современных информационных технологий. Информационная компетентность может реализоваться в различных сферах, и особенно актуальна в военно-педагогической деятельности.

В контексте статьи, следует рассмотреть и некоторые аспекты информационной компетентности будущих преподавателей НДП.

Известно, что в процессе обучения в вузе студент развивает ранее накопленные знания, и осваивает новые знания и на этой основе формируется личность военнослужащего педагога, его профессиональные навыки и умения. Формирование качеств, которые необходимы студентам для решения задач, связанных с требованиями времени, приобретают особую значимость в военно-педагогической деятельности. Так, будущий преподаватель НДП, в первую очередь, должен иметь умения и навыки передавать знания и включать обучаемых в педагогический процесс в условиях цифровизации образовательной деятельности.

В этой связи, необходимо, чтобы преподаватель смог передавать студентам современное знание, используя современные методы, которыми он должен владеть. Таким образом, студент становится важной составляющей национальной модели образования. Он как основной субъект и объект системы образования, потребитель услуг в области образования, а также их реализатор, меняет образовательную парадигму в направлении личностно- ориентированного образования. Современный педагогический коллектив получает новое направление, цель которого, в первую очередь, лежит в организации самостоятельной учебной деятельности студентов, овладении знаниями самостоятельно, формировании умения их применять на практике самостоятельно. В связи с этим, преподавателю следует выбирать методики и методы обучения, чтобы студенты не только получили готовые знания, но еще и получили знания из различных источников, смогли сформулировать свою точку зрения, обосновать ее и сделать выводы, используя современные информационные источники.

Рассмотрим содержание практических профессиональных компетенций будущих преподавателей НДП:

– подготовка к организации и проведению занятий; применение методов психодиагностического анализа; правильное использование методик и методов обучения; обеспечение согласованности и преемственности содержания, методик, методов и форм подготовки; формирование теоретической и практической базы для

применения информационной техники; умение создавать междисциплинарные, междисциплинарные взаимосвязи, что позволит студентам получить основные знания по военно-педагогической подготовке;

– освоение методов и средств воспитания; умение эффективно применять научно-исследовательские, духовные, культурные ценностные аспекты в организации воспитательной работы;

– организация самостоятельной и творческой работы, формирование у студентов навыков самостоятельного и творческого мышления, умений эффективно выбирать и сочетать средства, методики, формы в зависимости от содержания учебных материалов;

– умение разрабатывать механизм оценки знаний студентов и комплекса дидактик [10], по их применению в контроле рейтингов, разработка и применение стандартизированных тестов; разработка комплекса задач, способствующих активизации образовательной и познавательной деятельности студентов на занятии;

– на основании дидактического анализа учебных материалов разрабатывать предложения по улучшению его содержания.

Значительно расширить образовательные возможности будущих преподавателей НДП, «даже осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве позволят компьютерные технологии интегрированные с педагогической системой организации учебной деятельности» [6].

Известно, что всемирная информационная компьютерная сеть Интернет занимает центральное место в ряду информационных и телекоммуникационных технологий. Основным направлением использования глобальных сетей является разработка научно-педагогических основ использования информационной среды непрерывного образования и создание Единого образовательного пространства [3].

Сеть Интернет определяет коллективный доступ к электронным текстам учебников, сложным интерактивным системам, компьютерным моделям, виртуальным учебным образовательным программам.

В настоящее время образовательные Интернет-ресурсы, являясь средством коммуникации, стали неотъемлемой частью системы образования. И актуальным становится не вопрос «Для Чего», а вопрос «Как» применять современные компьютерные технологии в процессе обучения, «Какие» инновационные технологии необходимо освоить будущим преподавателям НДП и в последующем применять в практической педагогической деятельности, с помощью интернета.

Технические знания, умения и навыки на фоне психологических особенностей определяют готовность использовать информационные технологии в преподавании. Интернет-технологии обеспечивают в образовательном процессе учебную деятельность, с использованием наглядного материала из интернета (картинки, таблицы, фотографии и т.д.), мультимедийного материала, видео-лекции и презентации, прикладных и инструментальных программных средств.

Из всего разнообразия интернет-ресурсов, особое значение приобретают образовательные Интернет – порталы, обладающие развитым пользовательским интерфейсом и предоставляющие единый доступ к широкому спектру информационных ресурсов и услуг, ориентированных на определенную аудиторию (сетевое сообщество). Порталы, создают возможность упрощать работу пользователя и содержат наборы программных услуг.

Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения, а использование интернет – ресурсов открывает возможности для выхода на новые образовательные результаты в формировании информационной компетентности.

Немаловажным аспектом при пользовании интернетом, видится знание иностранных языков. Так, способность в интернет–пространстве осмыслить и

обсудить понимание лекций, докладов, выступлений ведущих, в том числе зарубежных ученых, участвовать онлайн в практических и международных конференциях, через интернет ресурсы Zoom, Skype, Telegram) [2].

Закрепление научных достижений аудио-, видеотекстов различных жанров, а также понимание различных образовательных, научно-познавательных, документальных фильмов, в том числе на иностранных языках не только расширяет познавательную, но и профессиональную образовательную аудиторию, и создает условия для обмена информационными ресурсами. В процессе работы в Интернете будущий преподаватель НДП приобретает умение писать простые личные сообщения, заполнять различные анкеты, составлять биографию, объявление и письма, обращения, вести без ошибок в грамматике и лексике переписку по различным направлениям педагогической деятельности, писать эссе, электронные сообщения на интернет-форумах; научиться применять формальный или неформальный стиль в речи, исходя из цели текста, написание аннотаций, рефератов, статей и других форм научной и учебной деятельности по заданным темам.

Особое место в научной и теоретической подготовке студентов занимает самообразование, которое предполагает изучение проблем и результатов научно-практических исследований педагогической деятельности; знание информационной культуры, знание иностранных языков; анализ материалов учебников, учебно-методических пособий и их целенаправленное использование в процессе обучения.

Важным практическим результатом теоретического изучения вопросов совершенствования профессиональной компетентности будущих преподавателей НДП является разработка и применение «Модели», в структуре которой представлены педагогические условия в целевом, методическом, содержательном, процессуальном, диагностическом и результативном блоках. Реализация положений «Модели» направлена на решение таких задач, как развитие профессиональной компетентности преподавателя НДП; использование инновационных педагогических технологий; формирование личностных качеств преподавателей и студентов; определения условий эффективного образовательного процесса развития. Кроме того, в модели отражены требования к будущему преподавателю НДП на современном этапе модернизации системы подготовки военнослужащих-педагогов, где формирование способности быстро адаптироваться к изменению окружающей среды, умению быстро войти в среду - зависит от уровня профессиональной квалификации будущего преподавателя НДП.

В процессе формирования профессиональной компетенции будущего преподавателя НДП отмечается наличие педагогических и технологических проблем организации педагогического процесса. Так, в педагогических университетах основные компетенции определены на уровне образовательных блоков, а также учебных дисциплин на каждом этапе обучения. Определяя порядок базовой компетенции, сущность личностного и социального опытов по основным задачам профессионального и педагогического образования формируются рамки процесса осуществления профессиональной деятельности в социальной среде. Так, в процессе подготовки заданий учащиеся формируют ценностные ориентиры организации самостоятельной образовательной деятельности, знаний, умений и навыков, смысловых и процессуальных знаний о сущности образовательной деятельности и о личностных качествах, определяющих успех образовательной деятельности, а также оценка тех качеств, которые, как считается, необходимы для самостоятельной работы. В этой связи, информационная и методическая поддержка приобретают важное значение в развитии профессиональной компетентности будущих преподавателей НДП. Эффективное применение информационных технологий в дистанционных учебных занятиях и образовательных средствах является важнейшим фактором формирования профессиональной компетентности преподавателя НДП и повышения качества образования и эффективности образовательного процесса.

В ходе теоретического исследования и экспериментальной проверки факторов формирования профессиональной компетентности будущих преподавателей НДП установлено содержание термина «профессиональная компетентность» применительно к проблемам военно-педагогической подготовки. Природа компетентности такова, что она может проявляться только в органичном единстве с ценностями человека, то есть при условии глубокой личной заинтересованности в данном виде деятельности. Поэтому помимо когнитивного (знания) и операционально-технологического (умения, опыт) компонентов информационная компетентность предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к качественному осуществлению информационной деятельности.

Появление такого элемента, как информационные технологии в педагогической системе во многом изменяет ее функции и позволяет достичь нового педагогического эффекта. Использование информационных технологий обучения существенно повышает профессиональные возможности, расширяет границы педагогической компетентности, а значит служит повышению результативности профессиональной деятельности и повышению качества образования.

Информатизация оказывает значительное влияние на образование, которое перестает быть средством усвоения готовых общепризнанных знаний", и становится средством, обеспечивающим генерирование информации, что предполагает изменение подходов к содержанию образования на основе изучения новых технологий обучения, которые становятся средствами обработки и усвоения информации. Добиться информационной компетентности можно лишь, внедряя высокие технологии в профессиональную деятельность, в том числе и информационные технологии. Таким образом, владение будущего преподавателя НДП навыками в создании обучающих сайтов, личных страниц и работы с техническими устройствами, интернет материалами и ресурсами становится «основным элементом эффективного и успешного взаимодействия преподавателя и студента» [4].

Развитие социально-экономических реформ в Узбекистане определило построение информационного общества. Задача формирования информационной культуры, в условиях цифровизации общества, делает информатизацию педагогических процессов одним из важнейших направлений реформы образования.

Список литературы / References

1. «Без изменения школы нам не изменить наше общество», 23 августа 2019. Политика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/23/schools/> (дата обращения: 18.05.2022).
2. Ахунова Ю. Информационная компетентность преподавателей вузов: повышенный уровень требований в современных условиях // Theoretical & Applied Science, 2021. № 6(98). С. 88-91.
3. Безручко В.Т. Информатика курс лекций: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2013. 109 с.
4. Гаджикурбанова Г.М., Муртузалиева А.С. Роль применения Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности педагога // Проблемы современного педагогического образования, 2018. № 58-4.
5. Гозиева Н.Р. Профессиональная компетентность педагога как показатель качества образования // Проблемы науки, 2020. № 2(50).
6. Зайцева С.А., Иванов В.В. «Информационные технологии в образовании» М., 2011. 182 с.
7. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.lex.uz/acts/15622/> (дата обращения: 18.05.2022).

8. Мухаметшин А.Т. Моделирование и реализация технологии формирования организационно-профессиональной компетентности студента // Вестник АГУ. Серия 3: Педагогика и психология, 2021. № 4(288).
9. Пантин Р.В. Дидактические условия формирования профессиональной компетентности педагогов допризывного военного образования // Проблемы педагогики. 2022. №2(60).
10. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. М.: Народное образование, 2005. С. 19.

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Шамшатова Г.К.

Email: Shamshatova6125@scientifictext.ru

*Шамшатова Гулсим Каракулкызы – магистрант,
кафедра русского языка и литературы,
Кызылординский университет им. Коркыт Ата,
г. Кызылорда, Республика Казахстан*

Аннотация: в статье анализируется вопрос о значимости цифровой образовательной среды в формировании цифровой компетенции будущих учителей. Акцент внимания делается на необходимость специальной разработки цифровых методических ресурсов для организации персонального обучения будущих учителей.

Ключевые слова: будущие учителя, формирование, цифровая грамотность, цифровая компетенция.

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE TEACHERS

Shamshatova G.K.

*Shamshatova Gulsim Karakulkyzy – Undergraduate,
DEPARTMENT OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE,
KYZYLORDA UNIVERSITY NAMED AFTER KORKYT ATA,
KYZYLORDA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*

Abstract: the article analyzes the question of the importance of the digital educational environment in the formation of the digital competence of future teachers. The emphasis is on the need for special development of digital methodological resources for the organization of personal training for future teachers.

Keywords: future teachers, formation, digital literacy, digital competence.

В 2018 году на международном саммите был сделан доклад «Образование для сложного мира», в рамках которого определены тренды образования нового поколения, где квинтэссенции мировой тенденций развития образования и его трансформации выступают цифровые технологии[1]. Международный вызов по образовательной системе для общественной трансформации был принят и нашей страной. В соответствии с решением государственной программы «Цифровой Казахстан» в Республике Казахстан планомерно идет пробразование системы

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153008, РФ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «ОЛИМП»
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
108814, Г. МОСКВА, УЛ. ПЕТРА ВЯЗЕМСКОГО, 11/2